

Baco Exu do Blues no cruzamento entre Mendeleiev e Galton. Uma abordagem imagética, transdisciplinar e antirracista

Alexandre Antunes^{1,2*} (FM); Waldmir de Araujo Neto^{2,3} (PQ). *alexandre.antunes.1@cp2.edu.br

¹Departamento de Química, Colégio Pedro II.

²Programa de Pós-Graduação em Ensino de Química (PEQui).

³Instituto de Química (IQ), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Palavras-Chave: Arte-ciência, antirracismo, signos visuais.

Introdução

Este trabalho nasce a partir das inquietudes pós-pandêmicas identificáveis no cotidiano escolar, bem como do desejo de uma construção coletiva mais justa, democrática e plural. Sugerimos aqui associar a tabela periódica, tema central de química geral do ensino médio, e as imagens empregadas como representações das faixas do álbum musical "Bluesman" (2018), do rapper baiano Baco Exu do Blues. A proposta elabora uma experiência de interseção entre Arte, Biologia e Química que, em uma abordagem imagética-histórico-social, permite explorar temas relevantes na luta contra o racismo. Seja na criação ou na interação, a arte possibilita a existência de novas significações de um tema por meio de suas, sempre renovadas, experiências estéticas, capazes de gerar oportunidades que unem arte e educação na construção de saberes e do autoconhecimento. O uso de signos não verbais de cunho científico é bastante difundido na propaganda, na mídia e na arte. Por outro lado, no cenário escolar, a hegemonia da escrita é indiscutível e a comunicação de conceitos científicos por imagens é subvalorizada e subutilizada (SANTAELLA, 2018).

Resultados e Discussão

Cada faixa do álbum "Bluesman" possui uma imagem de apresentação formada por uma fotografia de uma pessoa negra registrada pela baiana Helen Salomão que é inserida em um quadrado que, por sua vez, possui as informações do elemento químico prata (número atômico, massa atômica e distribuição eletrônica em níveis) e as letras "Bm". A figura 01 traz a imagem ilustrativa da faixa "Queima minha pele" que exibe a reflexão da superfície da água ao redor do rosto de um homem. Ao associar o corpo negro e a prata em um cenário classificatório da química, esgarçam-se os fios epistemológicos da ciência moderna ao se perguntar sobre a hierarquização de corpos humanos no fim do século XIX (GOULD, 2014). Pelo viés poético, a música de Baco propõe aproximações entre o corpo negro e a prata, seja pela pureza, capacidade de reflexão ou constituição.

Figura 01. Imagem associada à faixa "Queima

minha pele" do álbum "Bluesman"

Há um cruzamento temporal entre os laços conceituais, pois no ano de 1869, na plenitude da ciência moderna, ocorrem dois comunicados científicos de grande interesse: a tabela periódica de Dimitri Mendeleiev e o livro *Hereditary Genius*, de Francis Galton. Ambos submetem seus objetos de estudo a um formato classificatório, porém, enquanto o primeiro orientou e impulsionou novas descobertas na química, o segundo culminou com a criação do termo "eugenia" (cunhado por Galton) que esteve associado à hierarquização de grupos humanos pela ciência branca europeia.

Considerações Finais

As múltiplas aproximações entre uma fotografia atual e um ícone da ciência, além de oportunizar a abordagem do racismo por diferentes áreas de conhecimento e cultura, tensiona as bases epistemológicas da ciência moderna, discute a adoção hegemônica de seu ponto de vista e reflete sobre suas repercussões para além da comunidade de cientistas.

GOULD, S. G. **A falsa Medida do Homem**. 3 ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2014.

SANTAELLA, L. (2018). Arte, ciência e educação: diálogos possíveis [entrevista]. *Em Aberto*, v.31, n.103, p. 207-214, 2018.